

AFG‘ONISTON XALQINING TO‘YDAGI URF - ODATLARI

Habibullah Rahmani

*Afg‘oniston fuqarolarini o‘qitish
ta‘lim markazi talabasi.*

To‘rayeva Sayyora Baxtiyorovna

*Afg‘oniston fuqarolarini o‘qitish
ta‘lim markazi katta o‘qituvchisi.*

Annotatsiya. Xalqimizning to‘y marosimlarida bajariladigan udumlar folklorning ajoyib namunalari. Xalqimiz orasidagi ko‘plab udum va marosimlar yo‘qolib bormoqda. To‘ylar ham zamonaviylashib, ota-bobolarimizdan bizgacha yetib kelgan xalqimizning ma‘naviy mulki yo‘qolib bormoqda. Ushbu maqolada Afg‘oniston xalqining to‘ylarda bajaradigan udum va marosimlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘z: Kodeks, nikoh, transplantatsiya, modda, folklorshunos, etnograf.

To‘y marosimlari azaldan etnograflar, folklorshunoslar va yozuvchilarning e‘tiborini tortgan. Adabiy asarlarda mualliflar doimiy ravishda xalq marosimlariga murojaat qiladilar. Xalq an‘analariga asoslangan adabiy asarlarning ma‘nosini anglash uchun bu an‘analarni bilishimiz, o‘rganishimiz, tushunishimiz kerak. Afg‘oniston o‘zbeklarining to‘y marosimlari O‘zbekistonlik o‘zbeklarning to‘y udumlaridan ko‘p farq qilmaydi.

Nikoh. Bu erkaklar va ayollarni birgalikda rivojlanib, dam olishga majbur qiladigan yaxshi an‘anadir. Undan keyin iffat, poklik, or-nomusni to‘ldirish, og‘ishlardan qochish va avlodni davom ettirish; Shuning uchun ham muqaddas islom dinida nikoh hayotiy ahamiyatga ega. Boshqacha aytganda, nikoh insoniyat jamiyati tuzilishi shakllangandan keyin madaniyatga aylangan tabiiy hodisadir. Afg‘oniston Fuqarolik kodeksining 60-moddasiga ko‘ra, nikoh – bu oila qurish maqsadida erkak va ayolning birlashishini qonuniylashtiradigan, taraflar o‘rtasida huquq va majburiyatlarni vujudga keltiradigan shartnoma. Afg‘oniston hukumati qonuniy yoshga yetmasdan nikohni oldini olish bo‘yicha milliy ish rejasini ishlab chiqdi. Afg‘oniston fuqarolik kodeksining 71-moddasiga ko‘ra, Afg‘onistonda qizlar uchun eng kam nikoh yoshi 16 yosh, o‘g‘il bolalar uchun esa 18 yoshdir.

Afg‘onistonda turli millat vakillari istiqomat qilsa-da, nikoh madaniyati keskin o‘zgarishlarga uchramagan. Shaharlar va qishloqlar o‘rtasida faqat kichik farqlar mavjud. Afg‘onistonda o‘g‘il qizga uylanishdan oldin nikohdan oldin bir necha bosqichlardan o‘tish kerak, buni quyidagicha yozish mumkin.

1-Mos qizni izlash: Ushbu holatda; Yigitning onasi, singlisi yoki qarindoshlari sevimli qizini qidirmoqda. Yaxshi qiz – kuyovning oilasiga bo‘ysunishi, axloqi yaxshi, o‘tmishi yaxshi, familiyasi yaxshi bo‘lishi kerak. Afg‘oniston janubida odamlar semiz va chiroyli qizlarni yoqtirishadi. Afg‘oniston shimolida, o‘zbek va turkman millatlari o‘rtasida, ko‘plab sifatli gilam to‘qigan qiz komil qizdir.

2-da‘volar: Nikohning bahsli bosqichlari – bu davr; Chunki qiz oilasining barcha a‘zolarini rozi qilish muammolari juda muhim. Ushbu bosqichda qizning oilasi bola va uning oila a‘zolari haqida so‘rov o‘tkazadi. Agar rozi bo‘lsalar, kuyovning oilasiga o‘z shartlarini aytib berishadi. Masalan, qizlar qancha tilla, kiyim-kechak va hokazolar haqida gapiradi. Agar tomonlar rozi bo‘lsa, qizning oilasi shirinliklar berish kunini belgilaydi.

3-Unashtiruv marosimi: Unashtiruv kunida; Bir o‘g‘il va bir qizning oilasidan bir qancha erkak oqsoqollar kelishadi. Bir savat to‘la shirinliklarni o‘g‘il oqsoqollardan biriga qiz oqsoqollardan biri beradi va u tabriklaydi. Hamma qarsak chaladi, kuyovning oilasi esa qizning oilasiga tovoqdagi pul miqdorini taklif qiladi. Keyin shirinlik yeyish, shirinlik yeyish yoki yemaslik haqida gapirishadi.

Afg'onistonda shirinlik yeyish qizning otasi; Ammo qizning oilasi shirinliklarning narxini kuyovning zimmasiga tushirishga harakat qiladi. Katta shirinliklar ziyofatini nishonlashni istamasalar. Kuyovning otasi belgilangan pul miqdorini o'sha kuni to'lashi kerak.

4-Navro'z va hayit bayramlarida: Agar hayit kunlari nishonlansa; Sizlarga tun yoki Navro'z muborak bo'lsin. Kuyovning oilasi kelinning oilasiga tort va kolchening bir qismini kiyim-kechak bilan olib borishi kerak. Navro'zda baliq va jalebini bir xil kiyim bilan kelinning uyiga olib boradilar. Ishtirok etish jarayoni bir-birini bilishning muhim bosqichidir. Bu bosqichda qizning o'g'il boladan ajralishi kamdan-kam uchraydi.

5-Sotib olish va kesish: Afg'onistonda, ayniqsa Kobulda nikohning eng muhim qismlaridan biri xarid qilishdir. Kobul shahrida odamlar mehmonxonada turmush qurishadi va oziq-ovqat sotib olishmaydi. Kosmetika, tilla, ko'ylak, etik, ro'mol, kelinning ko'ylagi, nikoh to'yi bo'ladigan dasturxon, ko'zgu, sirop, bir oz xina sotib olish, tort buyurtma qilish, bir guruh musiqachilar, fotoapparatlar va hokazolar sotib olinadi va buyurtma qilinadi. Ikki tomondan bir guruh ayollar kelinlik aksessuarlarini sotib olishda qatnashadilar. Ba'zan kelin va kuyov ham qatnashadilar. Viloyat va qishloqlarda bir necha kishiga yoki bir nechta guruhlariga maxsus topshiriqlar beriladi. Kuyov to'y kechasidan bir necha kun oldin ba'zi do'stlari bilan kelinning oilasi tomonidan berilgan xarajatlar ro'yxati; U hamma narsani sotib oladi va qaynonasinikiga olib boradi, odatda to'y kechasi kelinning uyida bo'ladi. Xuddi shu tarzda bir guruh ayollar bo'yanib, do'konga chiqishadi. Mehmonxonalardan birida xarid qilgandan keyin hamma sarimsoq kabob ichadi. Bu harajatlarning barchasini kuyov qoplaydi. Xina kechasi yoki xinadan keyin kelinning dushida bir qancha maxsus narsalar bo'lib, ular alohida tayyorlaydilar.

6-Kelin bo'yanishi: Kobul va Afg'onistonning boshqa hududlari aholisining urf-odatlaridan biri to'y kechasidan 4-5 soat oldin kelinni bo'yanishdir. Kobul shahrida sartaroshxonalar bor, odatda kelinga yaqin ayollar kelinni bezash uchun sartaroshxonaga boradilar. Kobulda tashqi pardoz vositalari bo'lmagan eski an'analarda kelin qizil, oq suv, xina, vasme, sarame, zarak, g'alye va mol kabi etti rangdan yasalgan. Viloyat va qishloqlarda to'y oqshomiga bir necha soat qolganda kelin sovchi bo'lib, qizlar qo'shiq kuylab, uni xursand qilishadi.

To'y: To'y – bu qizni kelin qilish marosimi. Boshqacha qilib aytganda, to'y – bu qiz (kelin) erkakning juftligiga aylangan bayramdir. Qadim zamonlarda to'y kechasi ayollarning rang-barang liboslar kiyib raqsga tushishi aytilgan. To'y er-xotin hayotidagi eng muhim baxtli xotiradir. Nikoh kechasi xina kechasi, nikoh kechasi yoki nikoh kechasi deb ham ataladi. Bu kechaning o'ziga xos bosqichlari bor. Bu kechada ikkala fraksiyadan 100 dan 500 kishigacha xabar berilgan. Kobuldagi to'y kechasining narxi 20 ming dollarga yetadi. Qishloqlarda esa 2-10 ming dollargacha yetadi.

Nikohning ikkinchi bosqichi: Nikoh to'yning ikkinchi bosqichi bo'lib, islomiy nikoh shartlariga ko'ra o'tkaziladi. Mehr marosimida aniqlanadi. Ikki guvoh va bir advokat kelin tomonidan marosimda tayinlanadi; Guvohlar kelinning xonasiga borib, kelinga shariat nikohi mavzusini 3 marta takrorlaydi, kelin esa 3 marta “ha” deb aytishi kerak. Guvohlar hozir bo'lganlarga 3 marta “ha” deb javob berishadi. Bu keyinroq aniqlanadi. Mulla Imom ikki tarafning mahrini qabul qilib bo'lgach, nikoh xutbasini o'qiydi. Keyin mulla Imom yig'ilganlarni tabriklaydi; Do'stlar hamma qarsak chalib, kuyovni maqtashadi. Nikohdan oldin yoki nikoh paytida kelin yashil ko'ylak kiyadi. Sababi yashil rang dunyodagi o'simliklarning kelib chiqishining asosidir. Yashil rang tinchlik va hayot bilan bog'liqlikni anglatadi. Yoki bu hosil berishga tayyorlanayotgan o'simlikning yashil rangidir. Darhaqiqat, kelin unashtirilgandan to to'ygacha 3 xil ko'ylak kiyadi. Sutli choyni rangi bahor yoki transplantatsiyaning gullashidir. Yashil rang – natija uchun tayyorlanayotgan havola. Oq

rang tinchlik, rahm-shafqat, boylik va farovonlikni anglatadi. 18-asrgacha kelinlar o'z mamlakati va madaniyatiga ko'ra o'z kiyimlarini kiyishgan. 1840 yilda Angliyalik qirolicha Viktoriya oq libosda amakivachchasi Albertga turmushga chiqdi. Shundan keyin oq libos kelinning rasmiy libosiga aylandi. Qizni kuyovning uyiga yoki uyiga joylashtirish odati: Afg'on xalqining odatlariga ko'ra, kelin kuyovning uyiga birinchi qadam qo'yimoqchi bo'lsa, odatda tovuq yoki qo'y so'yib, qonini kelinning oyog'iga surtadi. Bu qilmish, agar kelinning nasihati yoki taqdiri yomon bo'lsa, shu qonni to'kish bilan uning yomonligi yo'qoladi, degan maqsadda. Keyin kelin kuyovning uyiga kiradi. Qishloq va shaharlarda kelinning qadami mavzusi juda muhim.

Xulosa qilib aytganda, ushbu xalqimizning to'y marosimlarida bajariladigan udumlar folklorning ajoyib namunalari. Xalqimiz orasidagi ko'plab udum va marosimlar yo'qolib bormoqda. To'ylar ham zamonaviylashib, Ota-bobolarimizdan bizgacha yetib kelgan xalqimizning ma'naviy mulki yo'qolib bormoqda. Ularni asrab-avaylash, udumlarni kelajak avlodga yetkazish barchamizning vazifamizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <http://www.moj.gov.af/?lang=da&p=magazines&nid=667>.